

Conferimento del dottorato di ricerca ad honorem al Prof. Antonio Tizzano

09:00 Accoglienza

10:00 Conferimento del dottorato di ricerca ad honorem in Giurisprudenza

[Laudatio](#)

10:30 Allocuzione del Prof. Antonio Tizzano

11:00 - Sessione 1: Il fondamento dell'ordinamento dell'Unione: tra primato e controlimiti, tra valori comuni e identità nazionali

Presiede Prof. Antonio Tizzano, Presidente AISDUE, Vice Presidente emerito della Corte di giustizia dell'Unione europea

Prof.ssa Silvana Sciarra, Presidente della Corte costituzionale

[I rinvii pregiudiziali proposti dalla Corte costituzionale come elementi di una relazione collaborativa](#)

Prof.ssa Lucia Serena Rossi, Giudice, Corte di giustizia dell'Unione europea

[Riflessioni sulla natura e la portata del principio del primato](#)

Prof. Francesco Munari, Università degli studi di Genova

[I valori dell'Unione: una lettura prospettica](#)

Interventi

Prof.ssa Ilaria Angela Anrò, Università degli studi di Milano *L'applicazione del diritto nazionale da parte delle istituzioni e lo scrutinio della CGUE, tra primato e nuovi modelli di integrazione* [[Working Paper](#)]

Dott. Alessandro Rosanò, Università della Valle d'Aosta *Prospettive di revisione del test Aranyosi-Căldăraru e LM a partire dalla giurisprudenza della Corte EDU* [[Working Paper](#)]

Dott.ssa Claudia Massa, Università degli studi di Napoli Federico II *L'art. 351 TFUE e gli accordi degli Stati membri a fronte dell'espansione delle competenze UE* [[Working Paper](#)]

14:30 - Sessione 2: I valori dell'Unione come limiti alle scelte costituzionali degli Stati membri

Presiede Prof. Sergio Maria Carbone, Università degli studi di Genova

Prof. András Sajó, Central European University, già Giudice, Corte europea dei diritti umani
[Militant Rule of Law versus Democratic Backlash](#)

Prof.ssa Paola Mori, Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro
[Identità nazionali, valori comuni e condizionalità](#)

Prof. Luigi Daniele, Università degli studi di Roma Tor Vergata
[I valori dell'Unione nei giudizi nazionali: Stato di diritto e rinvio pregiudiziale](#)

Prof. Federico Casolari, Università degli studi di Bologna
[Riflessioni sull'europeizzazione delle identità nazionali](#)

16:00 - Sessione 3: Cittadinanza dell'Unione, tutela degli status personali e identità costituzionali nazionali: quale equilibrio?

Presiede Prof. Bruno Nascimbene, Università degli studi di Milano

Prof. Giacomo Biagioni, Università degli studi di Cagliari
[Quali destinatari per le garanzie "costituzionali" europee in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione?](#)

Prof.ssa Nicole Lazzerini, Università degli studi di Firenze
[Il diritto di condurre una normale vita familiare del cittadino dell'Unione "circolante": stato dell'arte e prospettive di sviluppo](#)

Prof. Simone Marinai, Università di Pisa
[Il ruolo dell'effettività nei rapporti tra cittadinanza statale e cittadinanza dell'Unione europea](#)

Interventi

Dott.ssa Fulvia Ristuccia, Maastricht University
European Identity through Free Movement Law? The Interactions between Union Citizenship, Free Movement of Persons, and EU Values [[Working Paper](#)]

Dott.ssa Irene Marchioro, Università degli studi di Padova
La registrazione degli atti di nascita dei figli delle famiglie arcobaleno, tra punti fermi e questioni aperte [[Working Paper](#)]

18:00 - Riunione dell'Assemblea AISDUE e consegna premi

3 novembre 2023
sala Nievo, Palazzo del Bo

9:00 - Sessione 4: L'effettività della tutela giurisdizionale nell'Unione europea

Presiede Prof. Roberto Mastroianni, Giudice, Tribunale dell'Unione europea

Prof.ssa Chiara Amalfitano, Università degli studi di Milano

[I limiti alla sindacabilità degli atti dei governi degli Stati membri con rilevanza "comunitaria"](#)

Dott. Paolo Iannuccelli, Référendaire, Corte di giustizia dell'Unione europea [I limiti alla tutela giurisdizionale dei singoli con riguardo agli atti di diritto dell'Unione in materia di concorrenza](#)

Prof. Fabio Spitaleri, Università degli studi di Trieste
[La tutela giurisdizionale effettiva dei singoli nei settori dell'immigrazione e dell'asilo](#)

Interventi

Prof. Jacopo Alberti, Università degli studi di Ferrara
La riforma del rinvio pregiudiziale [[Abstract](#)]

Prof.ssa Angela Maria Romito, Università degli studi di Bari Aldo Moro
La completezza dei rimedi giurisdizionali nell'ordinamento dell'UE ed il contenzioso sulla giustizia climatica [[Abstract](#)]

Dott.ssa Alice Pisapia, Università degli studi dell'Insubria
La legittimazione ad agire delle associazioni per la tutela di interessi collettivi: riflessioni a valle della giurisprudenza in materia di ambiente e dati personali [[Working Paper](#)]

10:45 - Sessione di chiusura: Democrazia e futuro dell'Europa - tavola rotonda

Presiede Prof.ssa Ornella Porchia, Giudice, Tribunale dell'Unione europea

L'interazione tra Commissione e Parlamento nella definizione delle priorità legislative

Dott. Paolo Stancanelli, Consigliere giuridico principale, Servizio giuridico, Commissione europea
Dott. Luca Visaggio, Direttore, Direzione Affari Legislativi, Servizio giuridico, Parlamento europeo

L'interazione con i cittadini e l'opinione pubblica europea

Prof.ssa Celeste Pesce, Università degli studi di Bari Aldo Moro [[Abstract](#)]

Prof. Ennio Triggiani, Università degli studi di Bari Aldo Moro [[Abstract](#)]

12:30 - Presentazione del volume "70 Years of EU Law"

Presiede Prof. Paolo Mengozzi, già Avvocato generale, Corte di giustizia dell'Unione europea

Prof.ssa Ornella Porchia ne discute con Dott. Paolo Stancanelli

